

GUNOHLAR VA TAQDIR

Muhlisa Islomova Akbarali qizi

Abu hanifa talabasi 996011304

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annostatsiya

Do'zaxdagi jazo (o't, jahannam) haqidagi g'oyalar Qur'onda ham , keyingi musulmon adabiyotida ham muhim o'rin tutadi. Maqolada ushbu manbalarda keltirilgan do'zax stsenariylari ko'rib chiqiladi va islom nutqidagi do'zax nutqining turli funktsiyalari muhokama qilinadi. Jumladan, do'zaxni gunohlar uchun jazo va kofirlar yoki musulmon bo'lmaganlar uchun ajratilgan joy deb tasavvur qilish o'rtasida keskinlik mavjud. Bu ikki nuqtai nazar , kufr (kufr) barcha gunohlarning eng yomoni ekanligi haqidagi g'oyada to'qnash keladi, garchi do'zaxga mansub bo'lganligi haqidagi noaniqliklar saqlanib qolgan. Ushbu noaniqlikka vositachilik qilish strategiyalari do'zax bir necha darajalarga bo'lingan yoki do'zaxdagi jazo vaqtinchalik degan g'oyalarda topilgan.

Kalit so'zlar Islomdagi do'zax, Jahannam, Kofir, do'zaxning abadiyligi, gunohlar , taqdir

Do'zax haqidagi ta'limot islom ilohiyotining ajralmas qismini tashkil etadi. Bu musulmonlar e'tiqodini an'anaviy tarzda belgilaydigan olti yoki undan ko'p asosiy tamoyillardan biri bo'lgan qiyomat kuniga e'tiqodning muhim jihatidir. Bu ta'limotga ko'ra, qiyomat kuni kelganda har bir inson o'z e'tiqodi va amaliga ko'ra hukm qilinadi. Mo'minlar va solihlar jannatga kiritiladilar, kofirlar va fosiqlar esa do'zaxga tashlanadi.

Qur'onda jahannam

Qur'ondan boshlash muqarrar . Bir-ikki misollar jahannam haqidagi Qur'on nutqining mazmuni haqida taassurot qoldiradi :

Va tog'lar qo'zg'atilib, ular bir o'xshashlik bo'lib qolar. Albatta, do'zax intiqlik

qiladi, O'tasizlar uchun joy, Unda asrlar o'tadi. Ular u erda salqinni tatib ko'rmaydilar va ichmaslar, faqat qaynoq va qattiq sovuq suvni tatib ko'rurlar. Albatta , ular hisobdan qo'rqmadilar va oyatlarimizni yolg'onga chiqardilar. Va Biz hamma narsani kitobda yozdik. Bas, tatib ko'ring! Zero, Biz sizlarga faqat azobni qo'shmaymiz. (78:17–30; Shokir trans.) . . . kufir keltirganlar uchun olovdan kiyimlar kesilib, boshlaridan qaynoq suv quyiladi. U bilan ularning qorinlaridagi narsa va terilari ham eritiladi. Va ular uchun temir qamchilar bor. Qachon ular undan, qayg'udan chiqishni xohlasalar, u erga qaytarilurlar va o't azobini totib ko'rurlar. (22:19–22) Qur'onda do'zax uchun bir nechta ismlar qo'llangan (qarang, ayniqsa, O'Shaughnessy 1961). Jahannam o'ziga xos ism sifatida tez-tez uchraydi - ibroniycha Gê Hinnôm so'zidan olingan.³ Biroq, ko'pincha, do'zax o'zining eng muhim xususiyati bilan ataladi va oddiygina "olov" (alnār) deb nomlanadi va bu ham eng odatiy hisoblanadi. islom adabiyotida jahannamning nomi. Yana bir qancha atamalar olov g'oyasini kengaytiradi: do'zax assa'ir , "olov", al-jahim , "issiq joy", al-laza , "olov" va boshqalar deb ataladi. Bu olovdur. Infi bilan jazolaydi Oyatlarimizga kufir keltirganlarni do'zaxga kiriturmiz . Qachonki terilari to'liq kuygan bo'lsa, azobni tatib ko'rishlari uchun ularni boshqa teriga almashtiramiz. Albatta, Alloh aziz va hikmatli zotdir” (4:56). Olov ham iste'mol qiladi: bu "odamlar va toshlar yoqilg'isi bo'lgan olovdur; u kofirlar uchun tayyorlangandir” (2:24). Do'zax ahli ham olov yeyish bilan jazolanadi (2:174), yoki ular qaynoq suv (6:70) yoki eritilgan mis ichishadi yoki ichimliklari achchiq sovuq, harom, yiringli bo'ladi. (Gwynne 2002: 416a). Ularning taomi do'zax tubida o'sadigan yovuz daraxt Zaqqumga osilgan shaytonlarning boshlari bo'ladi (37:62-66; 44:43-46). Do'zax ahli bu ozuqaga qaramay, doimo chanqab, och qoladilar.

Xulosa

Bu nihoyatda optimistik nuqtai nazar bo'lib, hatto musulmon bo'lmaganlar uchun ham oxir oqibat najotga umid baxsh etadi, umuman, zamonaviy musulmon ilohiyotini deyarli ifodalamaydi. Biroq, bu kabi masalalar bo'yicha munozaralar

hali ham davom etmoqda. Masalan, Qur'oni karimda ikki marta kelgan va shunday deyilgan oyat bor: “Albatta, iymon keltirganlar, yahudiylar, nasroniylar va sobiylar , kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa va yaxshi amal qilsa, Ularga Parvardigorlari huzuridagi ajr-mukofotlari bordir va ular uchun qo‘rquv yo‘q va ular g‘amgin bo‘lmaslar” (2:62; 5:69). Boshqa tomondan, kuchli tafsir an'anasi mavjud bo'lib, bu oyatlar 3:85 tomonidan bekor qilinganligini da'vo qiladi: ". . . Kim Islomdan boshqa dinni xohlasa, undan qabul qilinmas va u oxiratda ziyon ko'rganlardan bo'lur" . zamonaviy musulmon nutqi. Infi Ayni paytda ilohiyotshunoslar islomdagi “najot monopoliyasi” g‘oyasiga qarshi chiqishmoqda , garchi qarshilik ko‘rsatmasa ham.

Ma'lumotnomalar

Abu Zayd, Nasr. "Kabburlik." Qur'on entsiklopediyasi , ed. JD McAuliff e, Leiden: Brill, 1: 158-161.

Acar , Ismoil. 2008. “ Ismolda diniy bag‘rikenglikning eologik asoslari : Qur'on nuqtai nazari. " J. Neusner va B. Chilton (tahrirlar), Jahon dinlarida diniy bag'rikenglik, West Conshocken , PA: Templeton Foundation Press, 297-313.

Asin saroylari, Maykl. 1968. Islom va ilohiy komediya. Trans. X. Sazerlend.London : Frank Kass. (Birinchi marta 1926 yilda nashr etilgan.)

Björkman , V. “ Kafir .” Islom entsiklopediyasi , 2-nashr. 4:407–209. ———. 1984. Esxatologiya musulmonlar Ilohiy komediyada . _ 4-nashr. Madrid: Giperion.

Kolbi, Frederik S. Muhammadning tungi sayohatini hikoya qilish : Ibn Abbosning yuksalish nutqining rivojlanishini kuzatish . Albany, NY: Nyu-York davlat universiteti matbuoti.